

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА – ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ НАУКА В МЕТОДОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

DOI: 10.5281/zenodo.3567606
CZU:81'1

Доктор филологических наук, профессор **Никанор БАБЫРЭ**
Комратский государственный университет

CONTRASTIVE LINGUISTICS – THE BASIC PRINCIPLE IN THE METHODOLOGY OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Abstract. *The present paper deals with the necessity of comparative-contrastive studies of the languages in toto – materials that are the fundamentals of the teaching foreign language methodology in national schools and, in our case, an indispensable item of learning Romanian, Gagauz, on one hand and these two languages in comparison with English, German, French, on the other. These investigations must synchronize with the main didactical principles as well as with the general particularities of teaching foreign languages, especially their practical application, for communicative purposes.*

Keywords: *methodology, principles, didactics, comparative, contrastive, particularities, application, communicative, synchronize, purpose, practical, indispensable, item, fundamentals.*

Резюме. *Настоящая статья рассматривает необходимость сравнительно-сопоставительных исследований языков в целом, которые являются основой методологии обучения иностранных языков в национальных школах, а в нашем случае, необходимым вопросом, является изучение румынского и гагаузского, с одной стороны, и изучение этих двух языков в сравнении с английским, немецким и французским, с другой. Такие исследования должны синхронизировать с основными дидактическими принципами и с общими особенностями обучения иностранных языков, особенно, их практического применения в целях коммуникации.*

Ключевые слова: *методология, принципы, дидактика, сравнительный, контрастивный, особенности, применение, коммуникативный, синхронизировать, цель, практический, необходимый, проблемы, основы.*

Выход Республики Молдова на мировую арену и широкое сотрудничество с другими государствами диктует необходимость активного изучения иностранных языков. Как явствует из педагогической практики, изучение другого языка наиболее эффективно при опоре на систему родного языка, т.е. при сравнительно-сопоставительном исследовании родного и иностранного языка на всех уровнях: фонетики, фонологии, грамматики, словарного состава и орфографии.

В свое время, выдающийся русский педагог Константин Ушинский (1824-1870) особо подчеркивал, что в дидактике сравнение должно быть основным приемом, что сравнение есть основа всякого мышления, что другого пути

для понимания предметов высшей природы нет, что сравнение есть основа понимания и всякого мышления, что все в мире мы узнаем не иначе, как через сравнение ... и если вы хотите, чтобы какой-нибудь предмет высшей природы был понят ясно, то отличайте его от самых сходств с ним предметов и находите в нем сходство с самыми отдаленными от него предметами.

Первопроходцами и основоположниками сопоставительных исследований были Франц Бопп (Franz Bopp – 1791-1867), Расмус Кристиан Раск (Rasmus Kristian Rask – 1787-1832), Якоб Гримм (Jakob Grimm – 1785-1836), Аугуст Фредерик (August Friedrich – 1802-1887), Фредерик Диез (Friedrich Diez – 1794-1876), Виль-

гельм фон Гумбольдт (Wilhelm von Humboldt – 1767-1835), Фредерик Шлегель (Friedrich Schlegel – 1772-1829), Вильям Джоунз (William Jones – 1746-1794).

Среди русских филологов и лингвистов, усердно занимавшихся изучением языков и ратовавших за сравнительные исследования почти всех аспектов языка, были выдающиеся ученые-языковеды: *Михаил Ломоносов* (1711-1765), оставивший потомкам сопоставительные изыскания на базе славянских, балтийских, германских, латинского и греческого языков; *Александр Востоков* (1781-1864) – основатель сравнительной грамматики славянских языков; *Александр Потебня* (1835-1891) – профессор Харьковского университета, исследовавший историческую сопоставительную грамматику индоевропейских языков; *Филипп Фортунатов* (1848-1914) – руководитель Московской лингвистической школы, специалист в области сравнительной грамматики индоевропейских языков; *Леонид Булаховский* (1888-1961) – специалист по сопоставительной грамматике славянских языков; *Иван Бодуэн де Куртэнэ* (Jan Ignacy Baudouin de Courtenay – 1845-1929) – русский лингвист польского происхождения, специалист по сравнительной грамматике индоевропейских языков, основатель Казанской лингвистической школы, создатель фонологии и экспериментальной фонетики разносистемных языков; *Николай Трубецкой* (1890-1938) – профессор Московского государственного университета, позднее работал в Софии, Вене, основатель Пражского лингвистического кружка (вместе с *Романом Якобсоном* (Roman Jakobson – 1896-1982 – американский лингвист русского происхождения), специалист в области славянских и кавказских языков, один из основоположников фонологии; *Евгений Поливанов* (1891-1938) – выдающийся лингвист-востоковед, специалист по общему и сравнительному языкознанию восточных и европейских языков (японский, китайский, английский, французский, немецкий сравнительно с русским языком); *Василий Богородицкий* (1857-1941) – специалист по сравнительной грамматике индоевропейских языков, по экспериментальной и сопоставительной

фонетике германских и романских языков (английский, французский, немецкий) сравнительно с русским; *Лев Щерба* (1880-1944) – выдающийся русский языковед, специалист по общей лингвистике, по русскому языку, по славянским и французскому языку; по общей фонетике, по фонологии английского, немецкого, французского и русского языков, один из основоположников методики преподавания иностранных языков в русской средней и высшей школе; *Владимир Аракин* (1904-1983) – профессор Московского всесоюзного педагогического института, специалист по германским, романским и кавказским языкам, по лексике, фонетике и фонологии английского и русского языков, по методике преподавания английского языка в высшей школе; *Раймунд Пиотровский* (1922-2009) – специалист по романским языкам в сопоставлении с русским языком, по математической и компьютерной лингвистике, по машинному переводу; а также *Лев Зиндер*, *Маргарита Матусевич* – специалисты по экспериментальной и сопоставительной фонетике; *Людмила Вербицкая*, *Лариса Зубкова*, *Владимир Артемов*, *Вячеслав Васильев*, *Ольга Ахманова*, *Ирина Сунцова*, *Станислав Семчинский*, *Лариса Скалозуб*, *Нина Тоцкая*, *Лариса Прокопова*, *Тамара Бровченко*, *Александр Реформатский*, *Рубен Будагов*, *Юрий Степанов*, *В. В. Виноградов*, *А. Т. Базиев*, *В.Г. Гак*, *Ю.С. Маслов*, *В. Н. Ярцева*, *О. Х. Цахер*, *У. К. Юсупов*, *Дж. Буранов*, *Р. Ю. Барсук*, *А. В. Бондарко*, *В. Б. Касевич*, *Т. В. Булыгина*, *А. Е. Супрун*, *А. М. Кузнецов*, *А. А. Брагина*, *А. Д. Швейцер*, *Н.Г. Михайловский*, *Е. И. Кириленко*, *С. Н. Кузнецов*, *Д. Б. Никуличева*, *А.И. Смирницкий*, *Н. С. Чемоданов* et al.

Из иностранных лингвистов, занимавшихся общей и сопоставительной лингвистикой, отметим таких ученых, как *Фердинанд де Соссюр* (Ferdinand de Saussure – 1857-1913) – выдающийся швейцарский лингвист французского происхождения, один из основоположников и теоретиков современного языкознания, в том числе и сопоставительного, специалист по индоевропейской сопоставительной грамматике; *Андре Мартине* (André Martine – 1908) – французский лингвист, специалист по общему и сопоставительному языкозна-

нию, по фонетике и фонологии; *Эдуард Сепир* (Edward Sapir - 1884-1939) – американский лингвист, специалист по общему и сопоставительному языкознанию, основатель этнолингвистики, исследовал индейские языки Америки; *Вильгельм фон Гумбольдт* (Wilhelm von Humboldt – 1767-1835) – немецкий лингвист, филолог, философ, писатель и политический деятель, основатель Берлинского университета (1810), основатель сравнительного-исторического метода в лингвистике; *Жан Русло* (Jean Pierre Rousselot – 1846-1924) – французский лингвист, основатель экспериментальной и сопоставительной фонетики; *Антоние Мейе* (Antonie Meillet – 1866-1936) – французский лингвист, специалист по сопоставительной грамматике индоевропейских языков; *Джерзи Курилович* (Jerzy Kuryłowicz – 1895-1978) – польский лингвист, специалист по общей лингвистике и по сопоставительной грамматике индоевропейских языков; *Эмиль Бенвенист* (Emile Benveniste – 1902-1976) – французский лингвист по общей лингвистике и сопоставительной грамматике индоевропейских языков; *Джозеф Вендриес* (Joseph Vendryes – 1875-1960) – руководитель французской социолингвистической школы, опубликовал фундаментальные работы по кельтским языкам, по латинскому языку, профессор по индоевропейской лингвистике в Париже; *Чарльз Балли* (Charles Bally – 1865-1947) – швейцарский лингвист, специалист по общему языкознанию и по грамматике, по индоевропейской лингвистике; *Чарльз Альберт Секехайе* (Charles Albert Secheyaye – 1870-1946) – специалист по общему языкознанию, исследовал отношения между языком и мышлением.

В контексте общей и сопоставительной лингвистики назовем лингвистов Пражского лингвистического кружка: *В. Матезиус* (V. Mathesius), *В. Скаличка* (V. Skalička), *Б. Хавранек* (B. Havranek), *Б. Трнка* (B. Trnka), *К. Хоралек* (K. Horalek), *Н. Трубецкой* (N. Trubețkoi) *С. Карцевский* (S. Karțevski), *Р. Якобсон* (R. Jakobson). Все они унаследовали и развили идеи *Бодуэна де Куртэтэ* (Baudouin de Courtenay) и *Л. Щербы* (L. Șerba) о теории фонемы. В этом же контексте отметим лингвистов Копенгаген-

ского лингвистического кружка: *Вигго Брондал* (Viggo Bröndal), *Х.Дж. Уддалл* (H.J. Uldall), *Л.Ельмслев* (L. Hjelmslev); представителей дискриптивной школы США: *Фр. Боая* (Fr. Boas), *Леонард Блумфильд* (Leonard Bloomfield), *З.С. Харис* (Z.S. Harris), *Дж.Л. Трейгер* (G.L. Trager), *Б. Блок* (B. Bloch), *К.Л. Пайк* (K.L. Pike), *Е. Нуда* (E. Nida), *Чарльз Фриз* (Ch. Fries), *Н. Чомски* (N. Chomsky), *Р. Уелс* (R. Wells); *Бенжамин Лее Ухорф* (Benjamin Lee Whorf) – представитель этнолингвистики, наряду с *Эдуардом Сепиром* (Edward Sapir) et al.

Британские лингвисты *Даниел Джоунз* (Daniel Jones – 1881-1967) и *Генри Суит* (Henry Sweet), хотя и косвенно, но также занимались сопоставительными изысканиями (фонетическими, фонологическими и грамматическими) внутри одного или нескольких языков.

Среди румынских лингвистов сопоставительными исследованиями языков занимались: *Арон Пумнул* (Aron Pumnul – 1818-1866), *Богдан-Петричейку Хаждеу* (Bogdan-Petriceicu Hașdeu – 1838-1907), *Александру Кихак* (Alexandru Cihac – 1825-1887), *Александру Ламбриор* (Alexandru Lambrior – 1845-1883), *Харитон Тиктин* (Hariton Tiktin – 1850-1936), *Ион Богдан* (Ion Bogdan – 1864-1919), учившийся в Москве и Санкт-Петербурге, основатель первой кафедры славистики в Бухаресте; *Лазэр Шэйняну* (Lazăr Șăineanu – 1859-1934), *Александру Филипиде* (Alexandru Philippide – 1859-1933), *Овид Денсуциану* (Ovid Densușianu – 1873-1938), *И. Аурел Кандря* (I. Aurel Condrea – 1872-1950), *Секстил Пушкариу* (Sextil Pușcariu – 1877-1948), *Иоргу Иордан* (Iorgu Iordan – 1888-1986), *Александру Росетти* (Alexandru Rosetti – 1895-1990), *Эмил Петрович* (Emil Petrovici – 1899-1968), *Борис Казаку* (Boris Cazacu), *Ион Котяну* (Ion Coteanu), *Георге Ивэнеску* (Gheorghe Ivănescu), *Димитрие Макрея* (Dimitrie Macrea), *Хараламбие Михэеску* (Haralambie Mihăescu), *Александру Граур* (Alexandru Graur), *Ион Робчук* (Ion Robciuc), *Михаил Богдан* (Mihail Bogdan), *Иоан Теодор Стан* (Ioan Teodor Stan), *Адриан Туркулец* (Adrian Turculeț), *Эмануэль Василу* (Emanuel Vasiliu), *Ана Тэтару* (Ana Tătaru), *Кэлина Гогэлничану* (Călina Gogălniceanu), *Вирджилиу Штефэнеску-Дрэгэнешть* (Virgiliu Ștefănescu-Drăgănești),

Даниела Добош (Daniela Doboş), Думитру Чиџоран (Dumitru Chiţoran), Хортенсия Пырлог (Hortensia Pârlog). Особо следует отметить такого крупного лингвиста международного масштаба – лингвиста XX века Эужениу Кошеру (Eugeniu Coseriu), оставившего ценные работы, фундаментальные изыскания и по сопоставительной лингвистике, et al.

Из басарабских компаративистов – это лингвисты Сильвиу Бережан (Silviu Berejan), Николай Раевский (Nicolae Raevschi), Аркадий Евдошенко (Arcadie Evdoşenco), Василий Павел (Vasile Pavel), Ион Думбрэвяну (Ion Dumbrăveanu), Валентин Чижаковский (Valentin Cijacovschi), П. Толоченко (P. Tolocenco), Виктор Банару (Victor Banaru), Георгий Гожин (George Gojin), Ион Думенюк (Ion Dumeniuc), Николай Маткаш (Nicolae Matcaş), Михаил Пуриче (Mihail Purice), Владимир Загаевский (Vadimir Zagaevschi), Петр Рошка (Petru Roşca), Зинаида Истрати-Каменев (Zinaida Istrati-Camenev), Евгения Бабырэ (Eugenia Babîră), Елена Крестьяникова (Elena Crestianicov), Наталья Алхазова (Natalia Alhazov), Анна Помельникова (Ana Pomelnicov), София Сулак (Sofia Sulac), Марианна Фучижжи (Mariana Fuciji), Алексей Кирдякин (Alexei Chirdeachin) et al.

Ниже приведем постулаты известных лингвистов-компаративистов: **Василий Богородицкий** (Vasilii Bogoroditsky): *при сличении звуковых систем разных языков, естественно, за исходный пункт или, так сказать, за единицу сравнения принимает свой родной язык, стараясь выяснить, какие перемены в укладах говорильного аппарата нужны, чтобы перейти к звуковой системе того или другого иностранного языка.* **Владимир Артемов** (Vladimir Artemov): *Основная задача языковедческого изучения звукового состава состоит в установлении (или проверке) и описании на основе экспериментально-фонетических данных системы фонем данного языка, чаще всего в сопоставлении двух или нескольких языков между собой.* **Лев Щерба** (Lev Şcerba): *Есть множество правил, никому еще не известных и при этом своеобразных для каждого иностранного языка. Выявление всех этих правил и является, между прочим, одной из очередных задач методики преподавания иностранных*

языков.

Надо создать правила не только английские, французские, немецкие, но и русско-английские, русско-французские, русско-немецкие; учащиеся должны изучать всякое новое, более трудное явление иностранного языка, сравнивая его с соответственным по значению явлением родного языка; мы должны признать, раз навсегда, что родной язык учащихся участвует в наших уроках иностранного языка, как бы мы ни хотели его изгнать. А поэтому мы должны из врага превратить его в друга.

В. В. Виноградов (V.V. Vinogradov): *...сопоставление систем двух языков, например, русского и какого-нибудь другого из национальных языков, является ценным методическим приемом обучения языку с иным грамматическим строем.* **Т. А. Абрамкина** (T.A. Abramchin): *...формы со сходным значением, т.е. со значениями, где имеются как элементы совпадения, так и элементы расхождения усваиваются труднее всего.* **Роберт Лад** (Robert Lado): *comparația lingvistică este fundamentală și într-adevăr inevitabilă dacă vrem să progresăm, iar comparația a două sisteme fonetice, deși plicticoasă, seacă și abstractă, dă rezultate de un mare folos practic.*

Сильвиу Бережан (Silviu Berejan): *Simpla confruntare de limbi diferite scoate în vileag multe lucruri care rămân neobservate nu numai la examinarea de fapte izolate în interiorul unei limbi, dar chiar la examinarea sistemică a acestora neieşind însă din limitele sistemului limbii date. Incomparabil mai multă informație furnizează comparația limbilor în sistem. Determinarea specificului limbilor la confruntarea lor sistemică are o importanță de prim rang pentru procesul însușirii conștientizate a limbilor materne și străine și al elaborării unor procedee metodice de predare a acestora.*

Чарлз Фриз (Charles Fries): *The most effective materials are those that are based upon a scientific description of the language to be learned carefully compared with a parallel description of the native language of the learner.*

В контексте цитируемых выше постулатов заключим: что сопоставление дает возможность вскрыть зачастую такие структурные и функциональные особенности языка, кото-

рые при описательном исследовании остаются незамеченными; *что* сопоставлять языки можно как в целом, так и по отдельным аспектам, а также на основе выявления различий и сходств, иначе картина сопоставления окажется неполной или даже искаженной.

При необходимости излагать свои мысли на иностранном языке учащиеся сталкиваются с трудностями, связанными со структурными различиями, имеющимися в иностранном и родном языках; *что* научное сопоставительное изучение должно вскрыть как особенности языков, так и их общие черты. Полученные материалы являются ценными для обучения иностранным языкам. Здесь лингвистика приходит на помощь методике преподавания. Очень важны в этом плане сопоставительная фонетика и грамматика.

Сопоставительная грамматика, в отличие от сравнительной, не ставит перед собой каких-либо историко-лингвистических целей, а занимается изучением родственных и неродственных языков; *что* современная контрастивная лингвистика показала, что задачам более строгого научного сопоставления различных языков отвечают такие описания, которые строятся не на основе «единицы к единице», а на основе «система к системе», и которые в качестве наиболее приемлемой основы для сопоставления используют именно внутреннюю значимую сторону сопоставляемых языковых систем.

Отрадно отметить, что в настоящее время сопоставительно-типологическому изучению различных языков уделяется все большее внимание. Как правило, основой любого типологического исследования является сопоставление систем, подсистем и микросистем различных разносистемных языков. Сопоставление иностранного языка с родным позволяет вскрыть в целом явления, которые могли бы остаться незамеченными. Однако, необходимо отказаться от лингвистической предвзятости, т.е. от стремления навязать одному языку категории и закономерности, свойственные другому. Успешное проведение сопоставительно-типологических исследований предполагает в качестве обязательного момента всестороннее описание изучаемого материала в каждом

отдельно взятом языке для выявления признаков, существенных для сравнения. В противном случае происходит навязывание языку чужды ему категорий или сравнение языков по несуществующим признакам.

Вышеизложенное касается *теоретической* важности исследования всех уровней языка. Вместе с тем, решение вопроса о сопоставительном исследовании разносистемных и системных языков (иностранного и родного) имеет и большое *практическое* значение. Что касается практической цели сопоставительного исследования английского и румынского языков, или, например, гагаузского, то оно заключается и в типологии ошибок учащихся (студентов, аспирантов, докторантов, постдокторантов, других слушателей) в фонетическом, грамматическом и других аспектах английского языка, а также в выявлении сходств и различий двух или трех сопоставляемых языков, например – английского, румынского и гагаузского.

Практика преподавания иностранных языков показывает, что правильное усвоение иностранного языка возможно только *при хорошо продуманной системе упражнений в сопоставительном плане*. Успешному преподаванию английского языка, а также других иностранных языков (французского, немецкого, испанского) в национальных школах и вузах Республики Молдова препятствует то, что до сих пор английский язык не сопоставляется с румынским языком или с языками меньшинств.

Ввиду того, что комплексные исследования английского и румынского языков отсутствуют, мы не располагаем научными и методическими пособиями, учебниками и другими материалами для научного обоснования системы упражнений в сопоставительном плане в национальных учебных аудиториях: румынских, гагаузских, болгарских etc. Не секрет, что в школах и вузах республики обучение учащихся английскому языку на основе учета особенностей их родного языка не стало еще ведущим принципом преподавания, и как результат – методология работы является менее эффективной.

Так как сопоставительное изучение язы-

ков (родного и иностранного) позволяет дать подробное и наглядное описание отдельных сторон сравниваемых языков, а также научно обосновать систему упражнений, лингвистико-компаративисты выдвигают научно обоснованные рекомендации по постановке произношения и обучению в целом английскому языку в национальных школах и вузах. Такие материалы и рекомендации посвящены теории сопоставляемых языков (первая часть) и носят фонетико-грамматический характер, включая изучение словарного состава и орфографии иностранного (английского) языка (вторая часть).

Итак, сравнительно-сопоставительный анализ английского и румынского, гагаузского языков преследует как лингвистико-теоретические, так и методико-практические цели: лингвистико-теоретические цели заключаются в том, чтобы выявить соответствия и различия сопоставляемых языков на всех их уровнях; методико-практические цели – в том, чтобы выявить типичные ошибки учащихся при обучении английскому языку (по аспектам); определить приемы постановки звуков-фонем английского языка в аудиториях с румынским, гагаузским языком обучения, выработать систему упражнений в сопоставительном плане для закрепления грамматического материала, словарного состава и орфографии.

Эти цели могут быть успешно достигнуты при помощи коллективных усилий и на основе инструментального исследования такими методами, как кинорентгенографирование, палатографирование, спектрографирование, осциллографирование, тензометрирование и другими, а также посредством субъективных приемов – наблюдения, анализа языкового материала, приема аудиторского анализа, и на основе тщательного изучения литературных лингвистических данных и педагогических экспериментов, полученных в ходе преподавания английского языка в соответствующих аудиториях с румынским и гагаузским языками обучения.

Суммируя вышеизложенное, особо отметим, что причинами, вызвавшими постановку вопроса о сопоставительном анализе языков

(английского, немецкого, французского и румынского, гагаузского, болгарского), являются *требование* опоры на родной язык учащихся, соблюдение принципа *сознательности* в обучении, *отсутствие* научно-методических работ сопоставительного характера, *допущение* типичных ошибок учащимися национальных аудиторий (румынских и гагаузских) при изучении иностранных языков.

В методологии преподавания иностранных языков в национальных аудиториях Республики Молдова следует исключить механическое пользование переводными учебниками и пособиями с другого языка. Необходимо создать учебники и учебные пособия, учитывающие особенности родного языка учащегося и изучаемого им иностранного языка. Последовательное применение данного методического принципа тормозится в настоящее время недостатком лингвистических сопоставительных исследований.

В связи с этим полагаем, что очень важно на данном этапе *стимулировать* сопоставительные исследования, ибо только на их основе можно создать практические пособия по изучению иностранных языков, отвечающие современному уровню лингвистики и методологии преподавания языков в целом и иностранных – в частности.

Изучение языков в сопоставительном плане внесет определенный вклад в контрастивную лингвистику, будет способствовать решению лингвистико-теоретических задач, а также общелингвистической проблемы: выявлению языковых универсалий и установлению языковой типологии. В методико-практическом плане будут выявлены типичные ошибки, выработана система их предупреждения и исправления, составлены упражнения для лучшего усвоения иностранного языка.

В таком контексте вполне очевидно, что сопоставительное исследование родного и иностранного языка, в частности – румынского, гагаузского, английского, немецкого, французского, является *первостепенной задачей*. Считаем, что первоочередной задачей кафедр иностранных языков следует признать сопоставительное изучение родных языков и соответствующих иностранных. Ибо без таких

исследований невозможно и создание высококачественных учебных пособий и ряда методических материалов.

Особо отметим, что учителя и преподаватели английского языка (как и других языков), работающие в национальных школах и вузах, с особой остротой ощущают отсутствие сопоставительных исследований, особенно в области фонетики и грамматики, а также оригинальных учебников и учебных пособий, построенных на основе сопоставительного и контрастивного исследования национальных языков (румынского, гагаузского, болгарского) и иностранных (английского, немецкого и французского) языков.

Преподавание английского языка и других иностранных языков в аудитории с румынским языком обучения, а также и в других национальных школах, имеет свои специфические особенности и трудности, ибо, как известно, в каждом языке есть свои особенности в языковом строе, свои способы произнесения звуков и фраз. Каждый язык характеризуется определенным укладом органов речи, степенью и распределением их напряженности и обладает присущими ему особенностями в ритмике и мелодике фраз. Преподающий, несомненно, должен знать особенности обоих языков и уметь использовать эти сопоставительные знания при обучении иностранному языку в соответствующей национальной аудитории.

Вслед за академиком Л.В. Щерба считаем, что настало время создать правила не только английские, французские, немецкие, испанские, не только русско-английские, -французские, -немецкие, но и румынско-, гагаузско-, болгарско-английские, немецкие, французские, испанские или русско-румынско-гагаузско-английские, -немецкие, -французские, -испанские et al.

Основой для таких сопоставительных исследований могут послужить изыскания в сопоставительном плане таких лингвистов из бывших союзных республик – стран ближнего зарубежья, как А.А. Абдуазизов, А.М. Акмаров, Т.А. Бровченко, Л.К. Гамсахурдия, З.З. Гатиатулина, А.А. Одеков, А.А. Хачатрян, Ф. Кязимов, А.М. Нейланд(е), Р. Убайдулаев, А.А. Исенгельдина, М.П. Вецозол, Т.И. Идаятзаде, В.А. Брока, М.

К. Исаев, Г.Н. Аблукасимова, В.А. Васильев, О.И. Дикушина, В.Е. Шевякова, Г.П. Торсуев, В.Д. Аракин, А.М. Михайлов, Д.Д. Джалалов, Р.В. Климкина, О. Абаев, Е.А. Анисимова и др., а также исследования ряда иностранных лингвистов, среди которых отметим следующих компаративистов: *Paul Passy, Wilhelm Viëtor, Joseph Chlumsky, Agard Frederick, Di Pierto Robert J., Margaret Schlauch, Pierre Delattre, Robert Stockwell, Donald Bowen, Laura Soames, Wiik Kalevi, C. E. Parmenter, A. V. Blanc, M. Miekisz, J. Denenteld, H. L. Kufner, R. Filipovič, W.G. Moulton et al.*

Названные лингвисты-компаративисты сопоставляли родственные и неродственные языки: английский, немецкий, французский с родными языками: русским, украинским, туркменским, узбекским, казахским, латышским, литовским, азербайджанским, грузинским, армянским, удмуртским; польским, испанским, финским, итальянским, сербо-хорватским, а также английский с французским и немецким языками.

Констатируем, что такие сопоставительные исследования, а также коллективные сопоставительные материалы, как, сборник «*Papers in Contrastive Linguistics*», изданный Герхардом Нуккелем в Кембридже (1971), «*Papers and Studies in Contrastive Linguistics*» (познанский сборник, 1974), «*Нариси з контрастивної лінгвістики*» (киевский сборник, 1979), «*Методы сопоставительного изучения языков*» (московский сборник, 1988), выпуск XXV «*Контрастивной лингвистики в серии «Новое в зарубежной лингвистике»*» (Москва, 1989), или, наконец, статьи, опубликованные в болгарском журнале «*Съпоставително езиковзнание*», несомненно, обогащают наши знания в теоретическом отношении и постоянно усиливают наш библиографический арсенал. В этом контексте представляет интерес трактат армянского ученого-лингвиста Рачия Ачатряна «*Полная грамматика армянского языка в сравнении с 562 языками*» (четырёхтомный труд) – академика Армянской и Чехословацкой академий, получившего в свое время образование в двух европейских университетах.

В заключение подчеркнем, что исследователи, занимающиеся сопоставительными изысканиями, должны организовывать свой

труд как *постоянный процесс*, а не как разновременные разрозненные действия, ибо в науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам. Наука, в том числе сопоставительная лингвистика, требует от человека всей его жизни.

И если у Вас были бы две жизни, писал И. П. Павлов, то и их бы не хватало Вам. Большого напряжения и великой страсти требует наука от человека. Будьте страстны в Вашей работе в Ваших исканиях. Лишь интерактивными совместными действиями возможно формировать специалистов широкого лингвистического профиля, способных адаптироваться в условиях бурного научно-технического прогресса. А это требует от всех нас воспитания у студентов высокой требовательности к себе, желания и умения работать творчески, постоянно пополнять свои знания, в том числе лингвистико-сопоставительные, являющиеся **основой** в научной методологии преподавания иностранных языков.

Наш коллективный лингвистический потенциал наделяет нас правом и обязывает выполнять исторический лингвистико-педагогический долг по созданию и написанию в сопоставительном плане академических работ по следующим дисциплинам:

1. Сопоставительная фонетика английского, румынского и гагаузского языков;
2. Сопоставительная фонология английского, румынского и гагаузского языков;
3. Сопоставительная грамматика английского, румынского и гагаузского языков;
4. Сопоставительная орфография английского, румынского и гагаузского языков;
5. Сопоставительная лексика английского, румынского и гагаузского языков;
6. Методология преподавания английского языка в национальных школах (аудиториях) с румынским и гагаузским языками обучения;
7. Учебники английского языка для всех групп и классов (II-V, VI-XII);
8. Англо-румынско-гагаузский сопоставительный словарь;
9. Гагаузско-английско-румынский сопо-

ставительный словарь;

10. Румынско-гагаузско-английский сопоставительный словарь;
11. Словарь лингвистических терминов на английском, румынском и гагаузском языках;
12. Краткий лексический словарь слов, совпадающих по фонетико-фонологической форме с переводами английского, румынского, гагаузского языков;
13. Словарь пословиц и поговорок на английском, румынском и гагаузском языках для школ и вузов Республики Молдова;
14. Иллюстрированные материалы по фонетике, грамматике в сопоставительном плане на основе английского, румынского и гагаузского языков (рентгенограммы, осциллограммы, графики, таблицы et al.).

Названные сопоставительные лингвистико-дидактические задачи касаются и других иностранных языков: немецкого, французского, испанского et al.

Все эти сопоставительные материалы должны основываться и синхронизироваться с основными дидактическими принципами: *воспитывающего обучения* (The Principle of Educative Instruction), *сознательности* (The Principle of Consciousness) – *сопоставительного анализа* языков родного и иностранного; *активности* (The Principle of Activeness), *наглядности* (The Principle of Visuality), *последовательности* (The Principle of Consecutiveness), *систематичности* (The Principle of Systematicness), *доступности* и *прочности* (The Principle of Durability), *преемственности* (The Principle of Successiveness), *научности* (The Principle of Scientific Approach), *индивидуального подхода* (The Principle of Individualization / Individual Approach), *обобщающего характера обучения* (The Principle of Generalization / Summarizing), *дифференцированного и интегрированного обучения* (The Principle of Differential and Integral Instruction), а также *с общими особенностями обучения иностранному языку, при практической направленности аккумулированных знаний для исследования языка как средства общения.*

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абрамкина Т. А., *К вопросу о сравнении с родным языком при обучении иностранному*. В кн.: *Вопросы лингвистики и методики преподавания иностранных языков*. Вып. 1. Москва: Изд-во Московского университета, 1968.
2. Аракин В. Д., *Сравнительная типология английского и русского языков*, Санкт-Петербург, Просвещение, 1979.
3. Артемов В.А., *Экспериментальная фонетика*, Москва, Изд-во лит. на ин. яз., 1956.
4. Бабырэ Н.М., *Фонетический и фонологический статус сложных гласных звуковых комплексов германских и романских языков*, Кишинэу, МолдГУ, 1992.
5. Богородицкий В.А., *Очерк физиологии произношения языков французского, английского и немецкого сравнительно с русским*. В кн.: В.А. Богородицкий. *Очерки по языкознанию и русскому языку*. Москва, 1939.
6. Богородицкий В. А., *Казанская лингвистическая школа*. В кн.: *Труды Московского института истории, философии и литературы*. Т. V, 1939.
7. Бородулина М. К., Минина Н. М., *Основы преподавания иностранных языков в языковом вузе*, Москва, Высшая школа, 1968.
8. Бровченко Т. А., *Сравнительный анализ фонем украинского и английского языков*. / Автореф. дисс. ... канд. филол. Наук. Москва-Одесса, 1951.
9. Вецозол М.П., *Сравнительный анализ систем гласных фонем латышского и английского языков*. / Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Рига, 1954.
10. Виноградов В.В. *Из истории изучения русского синтаксиса (от Ломоносова до Потемнина и Фортунатова)*. Москва, 1958 (главы 22, 23, 24).
11. Гатиатуллина З.З., *Сравнительное исследование фразеологических единиц с компонентом – глаголом движения (на материале английского, немецкого и шведского языков)*. / Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Москва, 1968.
12. Идаятзаде Т.И., *Сопоставительный анализ согласных фонем английского и азербайджанского языков*. / Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Баку, 1963. 13 с.
13. *Иностранные языки в школе*, 2010, № 8.
14. Кондрашов Н. А., *История лингвистических учений*, Москва, Просвещение, 1979. 224 с.
15. Кошеру Эжениу, *Синхрония, диахрония и история*. В кн.: *Новое в лингвистике*. Вып. III., Москва, Изд-во иностранной литературы, 1963.
16. *Методы сопоставительного изучения языков*. / Отв. ред. В.Н. Ярцева, Москва, Наука, 1988.
17. Одеков А. А., *Сравнение гласных туркменского и английского языков*. / Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Баку, 1965.
18. Пиотровский Р.Г., *Моделирование фонологических систем и методы их сравнения*, Москва-Санкт-Петербург, Наука, 1966.
19. Поливанов Е. Д., *Труды по восточному и общему языкознанию*, Москва, Наука, 1991.
20. Резвцова М. Д., Афанасьева О.В., Самохина Т.С., *Практикум по сравнительной типологии английского и русского языков*. Москва: Просвещение, 1989.
21. Семчинский С.В., *Фонетические соответствия между гласными румынского, русского и украинского языков*. В кн.: *Наукові записки Київського державного університету*, 1957, т. XVI, вып. 7,

22. Скалозуб Л.Г., *Сопоставительное описание согласных современных корейского и русского языков*, Киев: Изд-во КГУ им. Т.Г. Шевченко, 1957.
23. Смирницкий А.И., *Сравнительная фонетика новогерманских языков (английского, немецкого, шведского)*, Москва, Изд-во МГУ, 1962.
24. *Типология сходств и различий близкородственных языков*, Кишинэу, Штиинца, 1976.
25. Трубецкой Н.С., *Избранные труды по филологии*, Москва, Прогресс, 1987.
26. *Универсалии и типологические исследования*. Москва: Наука, 1974.
27. Ушинский К.Д., *Собрание сочинений*, Т. 2, Москва-Санкт-Петербург, Изд-во АПН РФ, 1949.
28. Фердинанд де Соссюр, *Труды по языкознанию*. Москва: Прогресс, 1977. 696 с.
29. Чемоданов Н.С., *Сравнительное языкознание в России*, Москва: Учпедгиз, 1956.
30. Щерба Л.В., *О взаимоотношениях родного и иностранного языков*. В кн.: Л.В. Щерба - Языковая система и речевая деятельность, Санкт-Петербург, Наука, 1974.
31. Щерба Л.В., *Преподавание иностранных языков в средней школе. Общие вопросы методики*, Москва, Высшая школа, 1974.
32. Якобсон Р., *Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание*. В кн.: *Proceedings of the English International Congress of Linguistics*, Oslo, 1958.
33. Ярцева В. Н., *Проблема универсалий и классификация языков*. В кн.: *Универсалии и типологические исследования*. Москва, Наука, 1974.
34. Berejan S., *Studierea confruntativ-contrastivă a microstructurilor lexicale*. În: *Revistă de Lingvistică și Știință literară*, 1991, nr. 4.
35. Evdoșenco A., *Introducere în studiul filologiei romanice*, Chișinău-Lumina, 1987.
36. Graur A., Wald L., *Scurtă istorie a lingvisticii*, București, Editura Științifică, 1965.
37. Robciuc Ion, *Raporturile lingvistice româno-ucrainene*, București, Editura Mustang, 1996.
38. Stati Sorin, *Metode noi în lingvistică*. În: *Introducere în lingvistică*. București, Editura Științifică, 1965.
39. Greenberg J., *Language universals: a research frontier*. В кн.: J. Greenberg, *Language, Culture and Communication: Essays*. Stanford, California, 1971.
40. Ingram D. Typology and Universals of Personal Pronouns. В кн.: *Working Papers on Language Universals*, N 5. Stanford University, California, 1971.
41. Ștefănescu-Drăgănești V., *Comparație între sistemul fonologic al limbii engleze și cel al limbii române*. În: *Analele Universității București. Seria Științe Sociale. Filologie*, Anul XV-1966, p. 285-296.
42. Fries Charles C. *Teaching and Learning English as a Foreign Language*. Ann Arbor: Univ. Mich. Press, 1945.
43. Lado R., *Linguistic Across Culture*, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1963.
44. Lehmann W. P., *Historical Linguistics: An Introduction*, New-York, 1962.
45. Tătaru A., *The Pronunciation of Rumanian and English: Two Basic Contrastive Analyses*. Frankfurt/Main: Haag und Herchen, 1978.